

Kimyoviy bog'lanish turlar

Muqimova Nilufar Mamadiyevna Kitob tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli
61maktab kimyo fani o'qituvchisi

Foydalanilgan adabiyotlar 8 va 11 sinf darsligi Oliy o'quv yurtlariga
kiruvchilar uchun Kimyo G.P.Xomchenko Yosh ximik ensiklopedik lug'ati M
A Prokofev

Kimyoviy bog'lanish haqidagi ta'limot – hozirgi zamonning asosiy masalasidir. Bu ta'limotni bilmay turib kimyoviy birikmalarning turli-tumanlik sabablarini, ularning hosil bo'lish mexanizmini, tuzilishini va reaksiyaga kirisha olish xususiyatlarini tushuntirib bo'lmaydi. Kimyoviy elementlarning atomlari bir-biriga birikib, juda ko'p **oddiy** va murakkab moddalarning molekulalarini hosil qiladi. Bu molekulalarda atomlar bir-birlari bilan qanday kuch hisobiga bog'lanishi mumkin. Odatdagi sharoitda **inert gazlarning** atomlari erkin holda mavjud bo'la oladi (**He, Ne, Ar**, Kr, Xe, Rn), boshqa har qanday element atomlari erkin holda uzoq vaqt mavjud bo'la olmaydi, ular bir-biri bilan birikishga harakat qiladi, natijada esa oddiy yoki murakkab moddalarni hosil qiladi.

Oddiy moddalar – H_2, O_2, N_2, Cl_2

Murakkab moddalar – $HCl, H_2O, MgO, NaCl, H_2SO_4$

Har qanday kimyoviy element o'zining tashqi energetik qavatida elektronlar sonini tugallangan holatda yetkazishga intilishini bilamiz. Demak, tashqi energetik qavat 8 ta elektron bilan to'lganida tugallangan bo'ladi. Kimyoviy birikmalar hosil bo'lishda element atomi yadrosida o'zgarish sodir bo'lmaydi, asosan guruh elementlari tashqi energetik qavatidagi elektronlarda – qo'shimcha guruhcha elementlarida tashqi va tashqidan oldingi energetik qavatda o'zgarish sodir bo'ladi.

Ma'lumki har bir element o'zining tashqi energetik qavatidagi elektronlarning yadroga bog'lanish energiyasi bilan farqlanadi. Ayrim elementlarning tashqi energetik qavatidagi s-elektronlar yadroga kuchsiz bog'langanligi tufayli ular kimyoviy reaksiyalarda oson elektron beradi. Bunday elementlar **metallardir**. M: **natriy** atomining tashqi energetik qavatida $3s^1$ 1ta elektron bo'ladi va u kimyoviy reaksiyalarda osonlik bilan bitta elektron yo'qotib ikkinchi qavatni ochib qo'yadi. Na ning 2-qavatida esa 8 ta elektron bo'ladi.

$Na^0 +11) 2) 8) 1) - e Na^+ +11) 2) 8)$

Natriy atomi va natriy ioni

Metallmaslarda tashqi energertik qavatidagi elektronlar yadroga kuchliroq bogʻlanganligi sababli kimyoviy reaksiyalarda elektron biriktirib oladi. Ftor atomining tashqi energetik qavatida 7 ta elektron boʻladi va kimyoviy reaksiyalarda elektron qabul qilib olib tashqi energetik qavatini 8 ta elektron bilan toʻldiradi. Davrlarda kimyoviy elementlarning elektron tartib olishi chapdan oʻngga oʻtgan sari ortib boradi. Bosh guruhchalarda esa aksincha yuqoridan pastga tushgan sari elektron tartib olishi va **elektromanfiyligi** kamayib boradi.

Kimyoviy elementlarning nisbiy elektromanfiylik qiymatlariga eʼtibor bergan holda kimyoviy birikmalarni quyidagi 3 guruhga boʻlib olishimiz mumkin.

1. Elektromanfiyligi bir xil boʻlgan elementlardan, yaʼni ayni bir xil element atomlaridan hosil boʻlgan moddalar
 - a) $N_2, F_2, Cl_2, J_2, O_2, H_2, Br_2$ – **oddiy moddalar**
 - b) Li, Na, K, Al, Fe, Cu, Zn – metallar.
2. Elektromanfiyligi bir-biridan biroz farq qiladigan element atomlaridan hosil boʻlgan moddalar – HCl, HBr, HJ, $H_2O, H_2S, NH_3, CH_4, PCl_3$.
3. Elektromanfiyligi bir-biridan keskin farq qiladigan element atomlaridan hosil boʻlgan moddalar NaCl, $K_2S, BaCl_2, CaF_2, Li_2O, MgO$.

Atom tuzilishining elektron nazariyasi atomlarning molekulyar holatigacha birika olishini, yani kimyoviy bogʻ hosil boʻlish mexanizmini va tabiatini tushuntiradi.

Kimyoviy bogʻ – 2 va undan ortiq atomlarning oʻzaro taʼsirlashuvi boʻlib, bunda kimyoviy barqaror 2 yoki koʻp atomli sistemalar vujudga keladi. Kimyoviy bogʻning uzunligi – atom yadrolari orasidagi masofani bildiradi va nm larda oʻlchanadi. **Bogʻ energiyasi** – bogʻni uzish uchun sarf boʻlgan energiya miqdoridir.

Kimyoviy bogʻlar hosil boʻlishi ekzotermik jarayon, unda energiya ajraladi, bogʻni uzilishida energiya sarf boʻladi, bu endotermik jarayondir.

Kimyoviy birikmalarni hosil qiluvchi atomlar orasida elektronlarning taqsimlanishiga qarab kimyoviy bog'lanishlarni 3 turga bo'lish mumkin: kovalent, ionli, metall bog'lanish.

Kovalent bog'lanish nisbiy elektromanfiyligi bir xil bo'lgan metallmaslar atomi o'rtasida sodir bo'ladi. **Kovalent bog'lanish deb atomlarning umumiy elektron juftlari vositasida bog'lanishiga aytiladi.** Kovalent bog'li moddalar odatdagi sharoitda qattiq, suyuq, gazsimon tuzilishga ega. Kovalent bog'lanishda atom elektron bulutlarining bir-birini qoplashi natijasida hosil bo'ladi. Elektron orbitallar bir-birini qancha ko'p qoplasa kimyoviy bog'lanish shuncha puxta bo'ladi. Kimyoviy bog'lanishda ishtirok etadigan elektron juftlar shu elementning valentligini ham bildiradi.

H-H **vodorod** 1 valentli, O=O **kislorod** 2 valentli, N=N **azot** 3 valentli. Bulardagi bog'lanish elektromanfiyligi bir xil atomlar orasidagi bog'lanishdir. Bunda umumiy juft elektronlar har ikkala atom uchun bir xil masofada, yani simmetrik joylashgan. Elektromanfiyligi bir xil bo'lgan atomlar orasida umumiy elektron juftlari hosil bo'lishi hisobiga vujudga keladigan kimyoviy bog'lanish qutbsiz kovalent boglanish deyiladi.

Atomlar uchun umumiy bo'lgan har bir juft elektronni 1ta chiziqcha bilan almashtirib yozish mumkin. M: O=O, N=N, H-H, Kimyoviy bog'lanishda ishtirok etayotgan juft elektronlar shu elementning valentligini ham bildiradi. H.: H – bir valentli, O :: O – 2 valentli, N :::N -3 valentli atomlar. Yuqorida ko'rib o'tilgan H₂, O₂, N₂ lardagi bog'lanish **elektromanfiyligi** bir xil atomlar orasidagi bog'lanishdir. Bunda umumiy juft elektronlar har ikkala atom uchun bir xil masofada, simmetrik joylashgan. Natijada hosil bo'lgan molekula qutbsiz bog'lanishni hosil qiladi. **Qutbli kovalent** bog'lanish elektromanfiyligi bir-biridan biroz farq qiladigan atomlar orasida hosil bo'lgan umumiy elektron juftlar, elektromanfiyligi kattaroq bo'lgan xlor atomi tomon siljigan bo'ladi, natijada xlor atomi qisman manfiy, elektromanfiyligi kichikroq vodorod atomi esa qisman musbat zaryadlangan bo'ladi.

Vodorod molekulasida qutbsiz kovalent bog'lanish

Elektromanfiyligi bir-biridan biroz farq qiladigan atomlar orasida hosil bo'lgan kimyoviy bog'lanish qutubli kovalent bog'lanish deyiladi.

Qutbli kovalent bog'lanish

Atomlar elektron biriktirishi yoki yo'qotishidan hosil bo'lgan zarralar ionlar deb ataladi, ular zaryadlangan zarrachalardir. Atomlar elektron berganda yoki biriktirib olganida zaryadlangan zarrachalar hosil bo'ladi. Qarama-qarshi zaryadlangan zarrachalar – ionlar bir biriga tortiladi, ionlardan hosil bo'lgan birikmalar ion birikmalar deb ataladi. Ionlar orasidagi bog' ion bog' deb ataladi. Ion bog'lanish bilan kovalent bog'lanish o'rtasida keskin chegara yo'q. Ionli birikmalarga metallarning galogenlar, O₂, S bilan hosil qilgan birikmalari kiradi, tuzlardagi metall ioni bilan kislota qoldig'i orasidagi, metal ioni bilan gidroksid guruhi orasidagi bog'lanishlar ham ion bog'lanishli xarakterga ega. M: Ion bog'lanishli birikmalar odatdagi sharoitda qattiq moddalardir.

Мавлюда Исхакова,

Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти “Педагогика ва психология” кафедраси катта ўқитувчиси

АНДРАГОГИК ЁНДАШУВ АСОСИДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ПЕДАГОГЛАРИ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАЗМУНИ

Аннотация

Мақолада мактабгача таълим ташкилотлари педагогларини андрагогик ёндашув асосида малакасини ошириш жараёнини такомиллаштиришнинг назарий ва амалий асослари ёритилган.

Калит сўзлар. Андрагогика, катталар таълими, ёндашув, андрагогик тамойиллар.

Аннотация

В статье описаны теоретические и практические основы совершенствования процесса повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных организация на основе андрагогического подхода.

Ключевые слова. Андрагогика, образование взрослых, подход, андрагогические принципы.

Annotation

The article describes the theoretical and practical basis for improving the process of professional development of teachers of preschool education on the basis of the andragogic approach.

Keywords. Andragogy, adult education, approach, andragogic principles.

Мактабгача таълим ташкилотлари педагоглари малакасини ошириш курсларидаги тингловчилар асосан катта ёшдаги мутахассислардан иборат бўлганлиги боис улар учун малака ошириш тизимини андрагогика - катталар таълими фанининг умумий контекстида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Ҳозирги кунда андрагогика катталарни ўқитиш назарияси сифатида қаралиб, таълим олувчи ва таълим берувчиларнинг мақсадлари, вазифалари, таълим мазмуни, ўқитиш шакллари ва методларини ташкил этишни, технологияни аниқлаш бўйича фаолиятни ва катталарнинг таълим жараёнини амалга ошириш илмий асосланган. [1].

Жеймс А. Драйпер, Жон А. Хеншке, Мери К. Купер каби олимлар андрагогика атамасининг келиб чиқишини ўрганишган. Таҳлиллар натижасида андрагогика атамасини немис ўрта мактаб ўқитувчиси Александр Капп томонидан 1833 йилда биринчи бўлиб «Афлотуннинг таълим ғоялари» китобида бутун умр давомида ўқиш

зарурлигини кўрсатди. Андрагогика атамаси илк бор унинг “Андрагогика ёки катта ёшли эркакнинг таълим олиши” китоби бўлими сарлавҳасида пайдо бўлади.

XX асрнинг 1970-1980 йилларида андрагогика тушунчасига оид масалани кўриб чиқиш ғарбда “андрагогика баҳс-мунозараси” деб номланган мунозарани уйғотди, унда андрагогиканинг катталарни ўқитиш назарияси сифатида таърифи, моҳияти, мазмуни ва аҳамияти муҳокама қилинди [2]. Андрагогиканинг мустақил фан сифатида шаклланиши айнан шу даврда Пеггелер, Б. Смолловичев, Д. Савичевич, Л. Турос ва бошқалар номлари билан боғлаш мумкин.

Андрагогика асосларининг якуний шаклланиши йигирманчи асрнинг 1970 йилларида таниқли америкалик олим М.Ш.Ноулснинг “Катталар таълимининг замонавий амалиёти, Андрагогика ва педагогикага қарши” фундаментал иши нашр этилиши ва унда янги фаннинг асосий қоидалари ишлаб чиқилиши билан боғлиқдир [3].

Хорижий ва ўзбекистонлик изланувчилар томонидан андрагогика тушунчаси муаммоси бўйича олиб борилган таҳлилларни ҳисобга олган ҳолда биз ушбу атаманинг (дефиницияси) таърифларини ажратиб кўрсатдик (1-жадвал), уларнинг рўйхати якуний эмас.

1-жадвал

Хорижий ва ўзбекистонлик олимларнинг илмий изланишларидаги “андрагогика” тушунчасининг таърифлари

Олимлар	“Андрагогика” тушунчаси (йил)
<i>Хорижий тадқиқотчилар</i>	
Капп А.	Катталар таълимига оид педагогика бўлими (1833)
Савичевич Д.	Катталар таълими ва ўқишининг барча шакллари ўрганувчи субъекти бўлган фан (1968).
Розеншток Ю.	Алоҳида ўқитувчиларни, махсус методлар ва ўзига хос фалсафани талаб қиладиган катталар таълими (1921)
Гер ван Энкеворт	Катталарни ўзгартиришга қаратилган профессионал йўналтирилган фаолият (1970).
Линдемман Э.К.	Катталарни ўқитиш усули (1926).
Ноулз М.Ш.	Катталарга ўқишда ёрдам берадиган санъат ва фан (1980). Катталарни ўқитишнинг модели (1989).
Дэй К., Баскетт Х.К.	Тадқиқотга асосланган таълим парадигмасидан келиб чиққан илмий дунёқараш (1982).
Брукфилд С.Д.	Катталар таълими ва тайёргарлиги борасидаги ягона энг машхур ғоя (1986).
Мерриам С., Каффарелла Р.	Катталар таълимининг айрим жиҳатларини тушунишнинг барқарор модели (1991).
Райшманн Й.	Бутун умр давомида катталарнинг таълим олиши ёки ўрганиши ҳақидаги фан (2004).
Змеев С.И.	Катта ёшдаги ўқувчилар ва ўқитувчиларнинг ўқув жараёнини ташкил қилишдаги фаолиятини асословчи катталар таълими фани (2007).
Вершловский С.Г.	Инсоншунослик йўналишидаги махсус фан (2005)
Подобед В.И., Марон А.Е.	Шахснинг узлуксиз шаклланиши шароитида катталар таълими назарияси ва методикаси, касбий ва педагогик билимлар соҳаси ва ижтимоий амалиёт ҳақидаги илмий-амалий соҳа, илм ва илмий фан. (2009)

Кукуев А.И.	Алоҳида фан, илмий-амалий соҳа, педагогика фанининг янги йўналиши, катталарга таълим бериш ва ўргатиш фани, ўқитиш назариясининг бўлими, педагогика фанининг бир тармоғи. (2010)
<i>Ўзбекистонлик тадқиқотчилар</i>	
Зокиров А.А.	Катталар таълими ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, у мактаб ва касб-хунар педагогикасидан фарқ қилади, унинг объекти катта ёшли инсонларни бутун ҳаёти давомида ўқиши ва ўрганишидир. (2016)
Мажидов И.М.	Масофавий таълим катталар таълимининг таркибий қисми саналиб, у таълим олувчиларга мустақил ишлашни ўргатади. (2021)
Асқарова Ў.М. Абдуллаева М.А. Болтаева М.	Андрагогика - катталар ҳаётини ривожлантирувчи, ижтимоий муҳитга мослаштирувчи ва таълим билан бойитувчи фан (2015)
Самадова Б.Р.	Катталарни ўқитиш, ўргатиш соҳаси ҳисобланган «андрагогика» катталарга таълим берувчи санъат ва фан ҳисобланади. (2020)

Андрагогика фан сифатида шаклланиш босқичларига эга:

Изланиш даври (XX асрнинг 40-60 йиллари ўртаси). Катталар таълимини англаш, педагогикадан фарқланиш ва ундан ажралиб чиқиш. Бу даврда умумий (ўрта) маълумотли, маълум бир касб эгаси бўлган катта ёшлилар сони ортиб боради.

Автоном давр (XX асрнинг 60-70 йиллари). Андрагогика таълим олувчилар ва таълим берувчилар ўртасидаги муносабатларни, турли хил таълим муассасаларининг статуси ва вазифаларини ва бошқаларни ўрганадиган мустақил фан сифатида тан олинган. Андрагогиканинг шаклланишида катталар таълимининг жамият тараққиётига таъсирини ўрганадиган ва уни шахснинг индивидуал ривожланишининг омили деб ҳисоблайдиган социологик ва психологик тадқиқотлар муҳим роль ўйнайди. Бу даврда инсоннинг мотивацияси, хотираси, тафаккури, диққати хусусиятлари ўрганилади.

Тизимли (XX асрнинг 80-90 йиллари). Ҳаётнинг турли босқичларида катталарнинг турли (профессионал, умумий маданий) эҳтиёжларини қондира оладиган таълим тизимини маълум бир меъёр, тартибга солиш билан боғлиқ муносабатлар шаклини ташкил этиш ғояси пайдо бўлади. Таълим фаолиятида катталарнинг етакчи мавқеи эътироф этилади ва шунга мувофиқ таълим берувчининг алоҳида ўрни муҳокама қилинади.

Ривожланиш даври (XX асрнинг 90-2000 йиллари). Бу босқичнинг ўзига хос хусусияти – “XXI асрнинг калити” сифатида андрагогиканинг аҳамияти ошиб боришидир. Бу даврда фан ва амалиётнинг ўзаро таъсири кучайиб боради.

Бугунги даврнинг ўзига хослиги. Андрагогикани бошқа фанлар ва фаолият соҳалари ҳисобига бойитиш (социология, психология, менежмент ва бошқарув ...) [4]. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонунида таълим соҳасидаги асосий принциплар сифатида “таълимнинг узлуксизлиги ва изчиллиги” ҳамда “инсоннинг бутун ҳаёти давомида таълим олиши” қайд этилди [5].

Андрогогиканинг шаклланиши ғоялар ва тушунчалар ҳамда катталар томонидан ўқитиш амалиётининг доимий равишда ижодий ва танқидий акс эттириш жараёнидир. Андрогогиканинг фан сифатида энг муҳим йўналишлари:

Педагогикада “*ёндашув*” атамаси таълим ёки тарбия стратегиясини белгилловчи тамойиллар тўплами сифатида тавсифланади. Бундан ташқари, ҳар бир тамойил ўқув жараёнида юзага келадиган аниқ қарама-қаршиликларни ҳал қилишни тартибга солади, уларнинг ўзаро боғлиқлиги эса унинг асосий зиддиятларини ҳал қилишдир. (В. А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов).

Таълимга ёндашиш, ўқитиш методикаси нуқтаи назаридан, асосий методик тушунчалардан бири бўлиб, *ёндашув* таълим билан боғлиқ барча бошқа ҳодисалар ва жараёнларда кўриб чиқилади.

Педагогик тадқиқотларда “*ёндашув*” тушунчаси қуйидагича кўриб чиқилади: асосий тушунтириш тамойили; кўриб чиқилаётган жараён ривожланишининг асосий қонунларини талқин қилиш; жараёндаги ҳодисалар динамикасини таъминловчи асосий механизмларнинг тавсифи; педагогик фаолиятнинг ўзаро боғлиқ тушунчалари, ғоялари ва усуллари тўплами; мураккаб муаммоларни ҳал қилишнинг методологик воситалари [6].

Ушбу масала бўйича адабиётларни таҳлил қилишдан кўриниб турибдики, бугунги кунда *ёндашув* тушунчаси турли муаллифлар томонидан уларнинг тадқиқотлари мақсадларига мувофиқ равишда кўриб чиқилмоқда.

Биз ўрганган манбаларда маълум бир идеаллаштирилган тушунча сифатида *ёндашув*га хос бўлган бир қатор хусусиятларни ажратиш мумкин бўлади. Шундай қилиб, *тизимли ёндашув* ҳар қандай педагогик тизимни ўрганиш учун методологик асос, шунингдек ҳақиқатни билиш, ўрганиш ва қуриш усуллари тўплами сифатида тақдим этилади.

Гуманистик йўналиш ёндашуви таълимни ривожлантириш ва тарбиялаш тамойилларини, шунингдек, таълимнинг оммабоплиги, онглилиги ва фаолиятлиликни ўз ичига олади.

Тадқиқот ёндашуви, кўп ишлатиладиган тушунча сифатида, икки хил маънога эга. Биринчидан, бош тамойил, дастлабки нуқтаи назар, асосий қоида ёки тушунча сифатида, иккинчидан, тадқиқот предметини ўрганиш йўналиши сифатида.

Тадқиқотимиз доирасида МТТ педагогларининг малакасини ошириш жараёнини такомиллаштириш андрагогик ёндашувга боғлиқ. Ушбу тадқиқот феномени ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, уни андрагогика ўрганеди.

Катталар таълими соҳасидаги хорижий ва маҳаллий илмий тадқиқотлар таҳлили олимларнинг андрагогик ёндашувга катта қизиқишини кўрсатади ва бир қатор диссертациялар андрагогик ёндашишга бағишланган. Жумладан, Л.В. Линевич мутахассис шахсини ва унинг индивидуаллигини шакллантиришда талабаларнинг ёшга боғлиқ имкониятларини самарали амалга ошириш нуқтаи назаридан талабаларни ўқитишга андрагогик ёндашувни ўрганган [7]. Касбий ривожланиш жараёнида ўқитувчининг таълим фаолиятини ривожлантиришга андрагогик ёндашувни ўрганиб, Л.В. Глазирини ўқув жараёнини андрагогик ёндашувга мувофиқ ташкил этиш шакллари, методлари, воситалари ва йўллари белгилайди. С.А. Филин корхона кадрларини касбий тайёрлаш тизимини қуришда андрагогик ёндашувнинг қўлланилишини ўрганган.

Мактабгача таълим соҳасида МТТ педагогларини малакасини оширишдаги андрагогик ёндашув катталарни ўқитишнинг андрагогик тамойилларини ҳисобга олган ҳолда қурилади.

XX асрда ЮНЕСКО катталар таълимининг асосий тамойилини қуйидагича шакллантирган: “Катталар учун таълим жараёни қизиқарли (қувноқ) тарзда ташкил этилиши керак”

Шу мақсадда, катта ёшдаги таълим олувчиларнинг хусусиятларини, айнан, бизнинг тадқиқотимиз иштирокчилари - малака ошириш курслари тингловчиларни кўриб чиқамиз. Шундай қилиб, малака ошириш курслари тингловчилари қуйидаги хусусиятларга эга:

1. Ўқув материалига амалий ёндашув (муносабат), фақат “бу ерда ва ҳозир” ишлатилиши мумкин бўлган нарсаларни ўрганиш ва тинглаш истаги [8]. Кўриниб турибдики, бу ҳолда прагматизм (амалий ёндашув) катталарнинг фойдали нарсаларни ўрганишга бўлган соғлом истаги, касбий фаолиятда талаб қилинадиган ва қўлланиладиган ёндашувдир.

2. Ўқув материалининг мазмунига кутувлар (умидлар) юқорироқ қўйилган бўлса ва агар бу кутув (хоҳиш, эҳтиёж)лар айна вақтда бажарилмаса, машғулотлардан қониқмаслик ёки тезда умидсизликка тушиш ҳолати содир бўлади.

Келтирилган ҳолатда малака ошириш курслари тингловчилари малакали мутахассислар эканлиги кўриниб турибди. Улар малака ошириш курсларидан юқори сифат даражасидаги мазмунга эга бўлган янги материал билан танишишни кутишяпти ва агар машғулот таниш материал асосида ташкил этилган бўлса, ёки тингловчилар кутганларидан паст даражада бўлса тингловчиларда қизиқиш йўқолади ва уларнинг ҳафсаласи пир бўлади. Бу андрагогик ёндашувнинг аҳамиятли эканлигини кўрсатади, чунки катта ёшли таълим олувчи етарли касбий тажрибага эга бўлганлиги боис у сифатли материални сифатсизидан фарқлай олади ва ҳ.о.

3. Муайян таълим шакллариининг устунлиги: тажриба алмашиш, мустақил таълим олиш (информал таълим), мунозарада катнашиш

Бундай ҳолда, катта ёшдаги инсонга бошқа одамлар билан ўзаро мулоқот қилиш, ҳамкорликда бўлиш, билиш ва ўзини ўзи англаш имкониятларини рўёбга чиқариш, ўзига одатий бўлган суръат ва меъёрда ишлаш зарурати бўлганда индивидуал дастур (траектория) асосида малака ошириш малака ошириш курси сифати ва натижавийлиги кузатилади.

4. Маърузани фақат янги йўналишларда, илмий ютуқларда ёки юқори даражадаги раҳбарлардан (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Мактабгача таълим вазирлиги ва бошқалар) йўл-йўриқ (кўрсатма) сифатида қабул қилиш. Бу ерда, бизнинг фикримизча, катта ёшдаги таълим олувчининг олинган маълумотларнинг ишончлилиги ва аҳамиятлилиги, уларнинг манфаатлари, мақсадлари, мотивларини амалга оширишга интилиши намоён бўлади. Бундай вазиятда таълимнинг кадрят-семантик йўналиши тамойили ишлайди [9].

5. Муайян аниқ мавзулар бўйича маслаҳат, қўшимча маълумот олиш истаги. Бунинг учун гуруҳли ва яккама-якка тарзда ташкил этилган маслаҳатлар, факультативлар афзал ҳисобланади. Бундай ҳолат катта ёшдаги таълим олувчининг таълим жараёнидаги ўрни (мавқеи)ни белгилайди. Таълим олувчи таълим берувчи билан ўзаро муносабатлар ўрнатишнинг шакллариини белгилашга интилади, у махфийлик сақланишини хоҳлайди ёки ўзини танқидий баҳолашларидан ташвишланади. Кўриниб турибдики, бу ҳолда индивидуал-шахсий ёндашув тамойили ишлайди.

Шундай қилиб, тадқиқотимиз натижасида биз мақсадли, изчил ва онгли фойдаланиш асосида илк бора катталар таълимини ташкил этишга имкон берадиган андрагогик ёндашув асосида мактабгача таълим ташкилотлари педагоглари

малакасини ошириш жараёнини такомиллаштириш мазмунини шакллантирдик ва тақдим этдик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Вершловский С.Г. От повышения квалификации к постдипломному педагогическому образованию / Андрогогика постдипломного педагогического образования (под. ред. С.Г.Вершловского, Г.С.Сухобской). – СПб.: “СПб АППО”, 2007. – С. 6-33.
2. Возгова З.В. Деятельностный подход к моделированию региональной системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников: Дисс... док. пед. наук. – Москва, 2014. – 388 с.
3. Мирсолиева М.Т.//Таълимни модернизациялаш шароитида педагог кадрлар касбий компетентлигини такомиллаштириш механизмларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш (андрагогика мисолида). Тошкент, 2017
4. Катталар таълими ва ўқиши глобал дастури (Curriculum globALE ўқув дастури, Maja Avramovska, Tania Czerwinski, Susanne Lattke 2015, DVV International, DIE
5. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ 637-сон, 2020
6. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии: Монография. Волгоград: Волгогр. гос. пед. ун-т, «Перемена», 1994. 150 с.
7. Линевич Л.В. Андрагогический подход к обучению студентов в вузе: Автореферат. Алтайский государственный университет, 2004
8. Юлчиева Д.Х.// Андрагогик таълимда тингловчиларнинг акмеологик компетентлигини ривожлантириш технологияси Пед.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.автореферати.-Тошкент, 2017
9. Юлдашев М.А. Халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда таълим сифати менежментини такомиллаштириш: Пед.фан. док... дисс. автореферати. – Тошкент, 2016. – 92 б.